

TA’LIM TIZIMIDA XORIJIY TAJRIBALARDAN UNUMLI FOYDALANISH

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi
nigora.atabayeva.74@mail.ru

Mo‘minjonova Zebiniso Ozodbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini ta’minlash va nazorat qilishda xorijiy tajribalardan unumli foydalanish haqida takliflar berilgan. Shuningdek ta’lim tizimidagi yutuqlar, ta’lim standartlari monitoring qilingan. O‘zbekistonning ayni damdagi yutuqlari e’tirof etilgan.

Аннотация: В данной статье даны предложения по эффективному использованию зарубежного опыта в обеспечении и контроле качества образования в высших учебных заведениях. Также осуществляется мониторинг достижений в системе образования, образовательных стандартов. Осуществлено признание текущих достижений Узбекистана.

Abstract: In this article, suggestions are given about the effective use of foreign experiences in ensuring and controlling the quality of education in higher education institutions. Also, achievements in the educational system, educational standards are monitored. Acknowledgment of current achievements of Uzbekistan done

Kalit so‘zlar: Ta’lim, tajriba, islohot, metod, innovatsiya, xorijiy tajriba, oliy ta’lim, ta’lim tizimi.

Ключевые слова: образование, опыт, реформа, метод, инновация, зарубежный опыт, высшее образование, образовательная система.

Key words: education, experience, reform, method, innovation, foreign experience, higher education, educational system.

Kirish. Vatanimiz ta’limi keng qamrovli islohotlarni va qayta qurish ishlarini boshdan kechirdi va kechirmoqda. Ulardan ko‘zda tutilgan asosiy maqsad ta’lim tizimini demokratlashtirish, insonparvarlik tamoyillarini rivojlantirish, shu asnosda o‘quv tarbiya ishlari mazmunini shakl va uslubini kompleks yangilash va yanada takomillashtirishdan iboratdir. Yangilangan ta’lim to‘la ma’noda yangicha tafakkur va sog‘lom fikr demakdir. Hozirgi davrda ta’limning qadr-qimmatini, obro va nufuziga teng darajada uning ijrochilarida tashabbuskorlik va ishbilarmonlik ham bo‘lmog‘i zarur.¹⁹

¹⁹ TA’LIM SIFAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XALQARO TAJRIBALARDAN FOYDALANISH "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (3) III/2020 ISSN 2181-063X

O‘zbekiston Respublikasining prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil 5-maydagi PQ-3697- sonli “Faol tadbirkorlik va innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yaratish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” qarori va 3698-sonli “Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorida fan, ishlab chiqarish va ta’lim o‘rtasidagi integratsiyani kuchaytirish lozimligi keltirilib, hozirgi kunda oliy ta’lim muassasalari amaliyotida jahon tajribasini joriy etish o‘ta muhimligi takidlab o‘tilgan.²⁰

Asosiy qism Xalqaro tajribalarni sichkovlik va qunt bilan o‘rganish orqali biz ta’lim tarbiyada o‘z dolzarbligini yo‘qotib borayotgan ish shakllari va uslublaridan xalos bo‘lish bilan birga, uni munosib tarzda yangilashda qo‘shimcha boy manbalarga ega bo‘lib boramiz.

Yurtboshimiz mamlakatda kadrlar muammosi mavjudligini va barcha sohalarda islohotlarga mos ravishda yetuk mutaxassislar kerakligini aytgan edi.

Shu maqsadda butun ta’lim tizimi takomillashtirilmoqda. Bugungi kunda sifatni ta’minlashning yo‘nalishlaridan biri bu oliy ta’lim muassasalarida nafaqat mamlakat ichkarisida, balki xorijiy mamlakatlar bilan shakllanishi albatta eng taraqqiy etgan ta’lim usullarni tadbiq etishni taqozo etadi. Yurtimizda matematika, kimyo, fizika, va biologiya darslarining 10 foizigina amaliy mashg‘ulotga ajratilgan. Rivojlantirilgan davlatlarda bu ko‘rsatkich 30-50 foizni tashkil etadi.

Bugungi kunda ta’lim mazmuniga bo‘lgan e‘tibor rivojlangan mamlakatlardagi shart –sharoitlarga yetib bormoqda. Buning isboti sifatida xorijiy mamlakatlar ta’lim tizimini tahlil qilib o‘tamiz.

Amerika Qo‘shma Shtatlari ta’lim tizimi: Amerikada o‘rta ta’lim 12 yil bo‘lib boshlang‘ich o‘rta va quyi maktablarga bo‘linadi. Aksariyat qismi davlat maktablaridan iborat va ularda o‘quvchilarning 88 foiz qismi ta’lim oladi. Ta’lim muassasalarini davlat va shahar buyudjetlari moliyalashtiradi, Qo‘shma shtatlarda yalpi ichki mahsulotning 7.5 foizi har yili ta’limga sarflanadi. 12foiz o‘quvchilar xususiy maktablarga boradi, ularning moddiy resurslari ota-onalar, turli mablag‘lar va xayriya mablag‘lari hisobidan shakllantiriladi. Mamlakatlarda ta’lim maskanlari raqamlarga ega emas, ammo ular hududlar bo‘yicha yoki mashhur kishilar nomi bilan ataladi. Odatda har bir sinf xonasi televizor va kompyuterga ega. Kompyuter sinflari yuqori tezlikdagi internetga ulangan. Amerikada nusxa ko‘chirish uskunalari juda ko‘p joylashtirilgan. Chunki o‘qituvchi tomonidan o‘quvchilarga deyarli barcha vazifalar bosma shaklda beriladi. Boshlang‘ich maktabda har yili sinf o‘qituvchisi o‘zgaradi. Boshlang‘ich sinflarda matematik bilimlarning hajmi Rossiya va Angliya maktablari

²⁰ 1. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. T: O‘zbekiston, 2017.104b

darajasiga nisbatan biroz yengilroq. Ko’paytirish jadvali 3-sinfdan boshlanadi. Amerika maktablaridagi o’ziga xos usullaridan biri har bir o’quvchining, Hisobot kartasi” yuritilishidir. Unda o’quvchi 10 xil xatti -harakati bo’yicha baholanadi. Ota-onalar ushbu karta bilan tanishib borar ekan, farzandlarini oqsayotgan tomonlarini aniqlab, uni tuzatishga harakat qilishadi. Amerika pedagoglari haftasiga bir marta 1-3-sinf o’quvchilari uchun “Sevimli o’yinchoq” metodini qo’llashadi. Bu metodda bolalar o’yinchog`ini tariflaydi. Mazkur metodni qo’llashdan maqsad bolani uyatchanlikdan xalos bo’lishga, sinfdoshlari orasida erkin gapirishga o’rgatishdir. Amerikada ta’limni haddan ziyod demokratlashuvi talabalar bilimining puxtaligini tekshirish va nazorat qilishda qiyinchiliklar tug’diradi. Shu sababli boy moddiy baza va tajribaga ega bo’lgan davlatda butunlay savodsiz bo’lgan bolalar ham topiladi. AQSH da ta’lim tizimining maqbul tomonlarining ijobiy qo’llanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Germaniya ta’lim tizimi: Germaniya jahon ma’rifat va madaniyat o’choqlaridan biri. Ushbu davlatda har bir fuqaro o’z shaxsini erkin rivojlantirish, o’z iqtidori moyilligi va qobiliyatiga qarab maktab, o’qish joyi va kasb tanlash huquqiga ega. Maktab ta’lim tizimi boshlang’ich va o’rta ta’lim muassalaridan iborat. Barcha davlat maktablarida o’qish bepul. Germaniyada maktab ta’limi quyidagi maktab tiplariga bo’linadi: boshlang’ich maktab; yo’nalish maktablari; asosiy maktab; real maktab; gimnaziya; umumiy maktab; maxsus maktab. Boshlang’ich maktab ta’lim tizimining poydevori hisoblanadi. Boshlang’ich maktabdan so’ng o’quvchilar yo’nalish maktabga o’tishadi. Asosiy yoki to’liq xalq maktabi boshlang’ich maktabni bitirib, real maktab yoki gimnaziyaga bormagan barcha o’quvchilar uchun majburiydir. Asosiy maktab o’qituvchilari o’zlarini o’qituvchi emas, ijtimoiy pedagog, deb his qiladi. Lekin asosiy maktabdagi o’quvchilar yomon o’zlashtirishiga qaramasdan kasbiy ta’lim olishiga majbur bo’lishadi. Real maktablar ikkinchi bosqichga qarashli bo’lib, odatda 5-10-sinflarni o’z ichiga oladi. Real maktab yuqori darajali kengaytirilgan umumiy ta’lim beradi va o’quvchilarni mustaqil fikrlash, mas’uliyat hissi, insonlarga rahbarlik qilish ko’nikmalariga yuqori talab qo’yadigan kasb egalari bo’lishi uchun kasbiy ta’lim kurslariga tayyorlaydi. Germaniya ta’limi o’ziga xos yo’nalishga juda murakkab tizimga ega. Germaniya davlatida taraqqiy etgan davlatlar orasidan o’rin olishda o’zini oqlab kelayotgan ta’lim tizimi mavjud.

O’zbekiston Respublikasi vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta’lim sifatini nazorat qilish ta’lim inspeksiyasi tashkil qilinganiga endigina 2 yildan oshdi. O’tgan davr mobaynida inspeksiyaga yuklatilgan vazifalar bajarish bo’yicha ilg’or xorijiy tajribalarni o’rganish va ularni yurtimiz ta’lim sifatini baholash ishlarini joriy etish bo’yicha maqsadli ishlar olib borilmoqda. Biz ayni damda chet el pedagogikasidagi ilg’or jihatlarini o’zashtirish, yangi- yangi o’quv predmetlarini ta’lim tarkibiga kiritish bilan jahondagi eng ilg’or pedagogikalarinig biriga aylantirish. Ayni damda AQSH pedagogikasidagi:

1. Bolani o’z kuchi, imkoniyatiga ishonch ruhiyatida tarbiyalash.
2. O’quvchining eng kichik shaxsiy imkoniyatlarini ro’yobga chiqarish uchun kurash
3. Bolani kamsitmaslik, insoniylik qadriyatlarini va g’ururini yerga urmaslik
4. O’quvchini ilk davridanoq kasbga yo’naltirish
5. Vataniga faxr va iftixor ruhi bilan tarbiyalash.

Germaniya ta’limidagi:

1. Tabaqallashtirib o’qitishga kuchli e’tibor;
2. O’quvchilarni mehnat ta’limini mustahkamlash
3. Kasbga yo’naltirish va boshqa ibratli jihatlari ham bizning ta’limga ko’chib bormoqda. Albatta ta’limga har qanday yangilik, o’zgarish, jiddiy tahlillar, tajribalar asosida kirib keladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, xorijiy davlatlar ta’lim tizimi ham shaklan, ham mazmunan yuksak uyg’unlik kasb etgan. Ibrat olsa, o’rgansa arziydigan jihatlari juda ko’p. Bizning davlatimiz ham unib-o’sib kelayotgan barkamol avlod ta’lim-tarbiyasiga katta e’tibor qaratmoqda. Bu borada kerak bo’lsa, xorijiy davlatlarning ilg’or tajribalaridan unumli foydalanib, milliy ta’lim va tarbiya tizimini yanada takomillashtirishni asosiy maqsad qilib olgan. Zero, mamlakatimiz ezgu maqsad-uchinchi Renessans davrini barpo etishni rejalashtirmoqda. Mana shunday ezgu maqsadlarni esa bugungi kunda ulg’ayayotgan avlod amalga oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. T: O’zbekiston, 2017. 104b
2. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (3) III/2020
3. Yo’ldoshev J.F. Xorijda ta’lim (metodik qo’llanma) - Toshkent: 1995- yil
4. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO’LIB ESGAN G’ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
5. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING MA’NAVIY-G’OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING

МА’НАВИЙ–Г’ОУАВИЙ АНАМИЯТИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

9. Махмуджановна, А. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON
KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA
YOSHLAR.